

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 6,
ISSUE 1

2025

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

№ 1
2025

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес

(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна

Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабьян Лариса Рубеновна

к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна

д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич

д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна

д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:

Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович

д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович

д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна

д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна

д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович

д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович

д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович

PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

1. **Агабабян Лариса Рубеновна, Хуррамова Фарзона Ботурзода** РВОТА БЕРЕМЕННЫХ: ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ/ NAUSEA AND VOMITING IN PREGNANCY: ETIOPATHOGENESIS, DIAGNOSTIC METHODS, AND CLINICAL RECOMMENDATIONS / HOMILADORLIKDA QAYT QILISH: ETIOPATOGENEZ, DIAGNOSTIKA USULLARI VA KLINIK TAVSIYALAR.....6
2. **Асилова Саодат Убаевна, Кузиев Голиб Алишерович, Назирова Муяссар Убаевна, Назаров Ровшан Бахадирович** ПОКАЗАТЕЛИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДЕНСИТОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ПРОКСИМАЛЬНОГО КОНЦА БЕДРЕННОЙ КОСТИ У ЖЕНЩИН ПЕРИМENOПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА/ PERIMENOPAUSAL DAVRDAGI AYOLLARDA SON SUYAGINING PROKSIMAL UCHI SINISHI ULTRATOVUSHLI DENSITOMETRIK TADQIQOTLAR KO'RSATKICHLARI/ULTRASOUND DENSITOMETRIC RESEARCH METHODS FOR PROXIMAL END HIP BONE FRACTURES IN PERIMENOPAUSAL WOMEN.....10
3. **Indiaminova Gulrux Nuriddinovna, Azizova Suman Abduraxmonovna** O'TKIR RESPIRATOR INFEKSIYALAR VA HOMILADORLIK, GEMOSTAZ TIZIMIGA TA'SIRI/ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ И БЕРЕМЕННОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА СИСТЕМУ ГЕМОСТАЗА/ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS AND PREGNANCY, INFLUENCE ON THE HEMOSTASIS SYSTEM.....14
4. **Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Mamatkulova Moxigul Jahangirovna, Begmirzayeva Nigora Ibragimovna** QIZLARNING REPRODUKTIV FUNKSIYASIGA QARINDOSHLIK NIKONINING TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ РОДСТВЕННОГО БРАКА НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ ДЕВОЧЕК/THE IMPACT OF CONSANGUINEOUS MARRIAGE ON THE REPRODUCTIVE FUNCTION OF GIRLS.....18
5. **Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Shopo'latov Erkin Xoltejiyevich, Samadova Mashhura Yoqubjon qizi** BUYRAK USTI BEZI PO'STLOG'INING TUG'MA DISFUNKSIYASI BO'LGAN QIZLARDA REPRODUKTIV TIZIM SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI/ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕВОЧЕК С ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ/ CHARACTERISTICS OF THE FORMATION OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM IN GIRLS WITH CONGENITAL DYSFUNCTION OF THE ADRENAL CORTEX.....22
6. **Shavazi Nargiz Nuraliyevna, Rayimjanova Kamilla Farxodovna** MUDDATIDAN OLDINGI TUG'RUQ XAVFI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARNI DIAGNOSTIKA QILISHNI OPTIMALLASHTIRISH/OPTIMIZACIYA DИAGНОСТИКИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С УГРОЖАЮЩИМИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ/ OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS OF PREGNANT WOMEN WITH THREATENED PREMATURE BIRTH.....27
7. **Tugizova Dildora Ismailovna, Mamarizayeva Nafosat Zoxidjon qizi** YELBO'G'OZ O'TKAZGAN AYOLLAR REABILITACSIYASI/РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН ПЕРЕНЕСШИХ ПУЗЫРНЫЙ ЗАНОС/REHABILITATION OF WOMEN WHO HAVE EXPERIENCED MOLAR PREGNANCY.....30
8. **Fayzullayeva Munira Alisher qizi, Tugizova Dildora Ismoilovna** TUBEKTOMIYA O'TKAZILGAN AYOLLAR REABILITACSIYASI/РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ОДНОСТОРОННЕЙ ТУБЭКТОМИИ/ REHABILITATION OF WOMEN AFTER UNILATERAL SALPINGECTOMY.....37
9. **Shavazi Nargiz Nuraliyevna, Khasanova Durdona Togoymurodovna** OPTIMIZATION OF EARLY DIAGNOSIS AND PREVENTION OF INTRAHEPATIC CHOLESTASIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA JIGAR ICHI XOLESTAZINI ERTA TASHXISLASH VA PROFILAKTIKASINI TAKOMILLASHTIRISH/OPTIMIZACIYA RANNEY DИAGНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОГО ХОЛЕСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН.....43

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

1. **Амонова Мадина Фуркатовна, Аралова Жамила Хусниддиновна** ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНА D НА ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У ЖЕНЩИН В МЕНОПАУЗЕ/INFLUENCE OF VITAMIN E CONTENT ON BONE MINERAL DENSITY IN WOMEN IN MENOPAUSE/MENOPAUSADAGI AYOLLARDA SUYAK TO'QIMASI MINERAL ZICHLIGI KO'RSATKICHLARIGA D VITAMININING TA'SIRI.....50
2. **Кариев Саидахроп Саидасланович, Абдурахмонов Камолитдин Дусткобилович** ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПЕРМОГРАММЫ У МУЖЧИН, ДО И ПОСЛЕ COVID-19/ERKAKLARDA SPERMOGRAMMA KO'RSATKICHLARINING COVID-19 INFEKSIYASIDAN OLDIN VA KEYIN O'ZGARISHI TENDENTSIYALARI/TENDENCIES OF SPERMOGRAM PARAMETERS IN MEN, BEFORE AND AFTER COVID-19.....55
3. **Карабаева Маржона Аминжоновна, Худоярова Дилдора Рахимовна, Карабаев Аминжон Гадаевич** НАРУШЕНИЕ РОДОВОЙ ДЯТЕЛЬНОСТИ РОДИЛЬНИЦ ПРИ ЖЕЛЕЗОДИФИЦИДНОЙ АНЕМИИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ/OG'IR TEMIR TANQISLIGI ANEMIYASI BILAN KASALLANGAN TUG'ADIGAN AYOLLARDA TUG'ISH FAOLIYATINI BUZILISHI/VIOLATION OF LABOR ACTIVITY OF MATERNITY PATIENTS WITH SEVERE IRON DEFICIENCY ANEMIA.....60
4. **Indiaminova Gulrux Nuriddinovna** O'TKIR RESPIRATOR KASALLIK O'TKAZGAN HOMILADORLARDA GESTACSIYA DAVRINING XUSUSIYATLARI/ ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОДА ГЕСТАЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ/ FEATURES OF THE GESTATION PERIOD IN PREGNANT WOMEN WHO HAVE SUFFERED FROM ACUTE RESPIRATORY DISEASES.....64
5. **Muratova Nigora Jurayevna, Miralimova Nigora Abdurashidovna, Sulaymonova Nodira Jumayevna** BACHADON MIOMASINING TURLARIGA BOG'LIQ HOLDA XOMILODARLIK VA TUG'RUQNING KECISHI XUSUSIYATLARI/ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА УЗЛОВ МИОМЫ/ FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH DEPENDING ON THE TYPE OF FIBROID NODULES.....67
6. **Valiev Shukhrat** IMPACT OF UTERINE CLOSURE METHOD AFTER CESAREAN SECTION ON REPRODUCTIVE OUTCOMES/KESAR KESISH AMALIYOTIDAN SO'NG BACHADON YOPISH USULINING REPRODUKTIV NATIJALARGA TA'SIRI/ ВЛИЯНИЕ МЕТОДА УШИВАНИЯ МАТКИ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ НА РЕПРОДУКТИВНЫЕ ИСХОДЫ.....72
7. **Valiev Shukhrat Negmadjanov Bakhodur Boltayevich** FACTORS INFLUENCING THE CHOICE OF UTERINE SUTURING METHOD DURING CESAREAN SECTION: ANALYSIS OF ANAMNESTIC DATA/KESAR KESISH AMALIYOTIDA BACHADONNI TIKISH USULINI TANLASHGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR: ANAMNESTIK MA'LUMOTLARNI TAHLIL QILISH/ФАКТОРЫ,

ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР МЕТОДА УШИВАНИЯ МАТКИ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ: АНАЛИЗ АНАМНЕСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ.....	76
8. Fayzullaeva Hilola Bakhronovna THE ROLE OF ANTITIROXANS IN CORRECTING ACID BASE STATE IN THE BLOOD IN INFANTS BORN WITH CHRONIC HYPOXIA/SURUNKALI GIPOKSIYA BILAN TUG'ILGAN CHAQALOQLARDA QONDAGI KISLOTA ASOSINI TUZATISHDA ANTITIROKSANLARNING ROLI/РОЛЬ АНТИТИПОКСАНОВ В КОРРЕКЦИИ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ КРОВИ У НОВОРОЖДЕННЫХ, РОДИВШИХСЯ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГИПОКСИЕЙ.....	80

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

1. Маматкулова Мохигул Джахангировна АНЕМИЧЕСКАЯ ФОРМА АПОПЛЕКСИИ ЯИЧНИКА/ANEMICAL FORM OF OVARIAN APOPLEXY/TUXUMDON APOPLEKSIYASINI ANEMIK SHAKLI.....	83
--	----

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ/ ORIGINAL ARTICLES

УДК 618.173-055.2(571.1)

Амонова Мадина Фуркатовна

Ассистент кафедры Акушерства и гинекологии №3
Самаркандский Государственный медицинский Университет
Узбекистан, Самарканд

Аралова Жамила Хуснидиновна

Студентка 6 курса лечебного факультета №2
Самаркандский Государственный медицинский Университет
Узбекистан, Самарканд

ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНА D НА ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У ЖЕНЩИН В МЕНОПАУЗЕ

For citation: Amonova Madina Furkatovna, Aralova Jamila Husniddin qizi, Influence of vitamin e content on bone mineral density in women in menopause, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2025, vol. 6 , issue 1 pp. 50-54

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15110850>

АННОТАЦИЯ

Одной из наиболее изученных областей исследований в медицине являются физиологические процессы, лежащие в основе менопаузы. Климактерия представляет собой естественный физиологический этап в жизни женщины, в ходе которого в контексте общих возрастных изменений в организме наступают инволюционные процессы в репродуктивной системе. Этот период характеризуется постепенным угасанием детородной функции, а затем и прекращением менструальной активности. Состояние здоровья женщин в перименопаузальном периоде существенно изменится в сравнении с предшествующим периодом и в связи с современными условиями жизни. Многочисленные исследования подтверждают, что витамин D представляет собой многогранный биорегулятор с широким спектром действий. Это подчеркивает важность своевременной коррекции недостатка витамина D и раскрывает широкий потенциал его использования. В последние годы наблюдается увеличение количества случаев патологического течения менопаузы, затрагивающей примерно половину женщин в общей популяции.

Ключевые слова: Остеопороз, постменопауза, дефицит эстрогенов, позвоночной кости, костный ткань, витамин D.

Амонова Мадина Фуркатовна

Assistant of the Department of Obstetrics and Gynecology №3
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

Аралова Жамила Хуснидин қизи

Student of the 6th year of medical faculty № 2
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

INFLUENCE OF VITAMIN E CONTENT ON BONE MINERAL DENSITY IN WOMEN IN MENOPAUSE

ABSTRACT

One of the most studied areas of research in medicine is the physiological processes underlying menopause. Menopause is a natural physiological stage in a woman's life during which, in the context of general age-related changes in the body, involutinal processes in the reproductive system occur. This period is characterized by the gradual decline of childbearing function, and then the cessation of menstrual activity. The state of health of women in the premenopausal period will change significantly in comparison with the previous period and in connection with modern living conditions. Numerous studies confirm that vitamin D is a multifaceted bioregulator with a wide range of actions. This emphasizes the importance of timely correction of vitamin D deficiency and reveals the wide potential of its use. In recent years, there has been an increase in the number of cases of pathologic course of menopause affecting approximately half of women in the general population.

Key words: Osteoporosis, postmenopause, estrogen deficiency, vertebral bone, bone tissue, vitamin D.

Амонова Мадина Фуркатовна

3-son Akusherlik va ginekologiya kafedrası assistenti
Samarkand davlat tibbiyot Universiteti
Samarkand, Uzbekiston

Аралова Жамила Хуснидин қизи

MENOPAUZADAGI AYOLLARDA SUYAK TO‘QIMASI MINERAL ZICHLIGI KO‘RSATKICHLARIGA D VITAMININING TA‘SIRI**ANNOTATSIYA**

Tibbiyotda eng ko‘p o‘rganilgan tadqiqot yunalishlaridan biri bu menopauzaning asosida yotuvchi fiziologik jarayonlar hisoblanadi. Klimakteriy-bu ayollar hayotidagi tabiiy fiziologik bosqich bo‘lib, bu davrda tanadagi umumiy yoshga bog‘liq o‘zgarishlar bilan bir qatorda reproduktiv tizimda involyusion jarayonlar sodir bo‘ladi. Bu davr reproduktiv funksiyaning bosqichma-bosqich so‘nishi, keyinchalik esa menstrual faoliyatning to‘xtatishi bilan tavsiflanadi. Premenopauzal davrdagi ayollarning salomatlik holati bundan oldingi davrga nisbatan va zamonaviy turmush sharoitlari bilan bog‘liq ravishda sezilarli darajada o‘zgaradi. Ko‘pgina tadqiqotlar shuni tasdiqlaydiki, D vitamini keng ko‘lamli ta‘sirga ega bo‘lgan ko‘p qirrali bioregulyatoridir. Bu esa D vitamini yetishmovchiligini o‘z vaqtida tuzatish muhimligini ko‘rsatadi va undan foydalanishning keng imkoniyatlarini ochib beradi. So‘nggi yillarda menopauzaning patologik kechish holatlari ko‘p uchramoqda va umumiy populyatsiyadagi ayollarning taxminan yarmini o‘z ichiga olmoqda.

Kalit so‘zlar: Osteoporoz, postmenopoz, estrogen etishmovchiligi, umurtqa suyagi, suyak to‘qimasi, D vitamini.

Введение. Патологическая менопауза, выраженная в климактерическом синдроме, проявляющемся из-за дефицита эстрогенов, сопровождается нарушениями нейровегетативной системы, эндокринно-метаболической активности и психоэмоционального состояния у 65-70% женщин. В условиях старения организма и снижения продукции половых гормонов, дефицит другого важного гормона, известного как витамин D, приобретает значение для женщин постменопаузального периода. Витамин D, широко известный своей ролью в поддержании гомеостаза кальция и фосфора, а также здоровья скелета, приобретает дополнительное значение для поддержания общего здоровья. Весь мир осуществляет ряд исследований, направленных на достижение высокой эффективности в оценке клинко-биохимических параллелей менопаузы у женщин в постменопаузальном возрасте. В случае снижения уровня половых гормонов в организме женщин в период постменопаузы, 6 многие патологические состояния и заболевания могут быть связаны с недостатком витамина D. Этот недостаток может повлечь за собой увеличение вероятности развития остеопороза, заболеваний сердечно-сосудистой системы, метаболического синдрома, ожирения, инсулинорезистентности и других заболеваний, которые, в принципе, можно было бы предотвратить. В этом отношении изучение специфики климактерического периода во многих случаях остается приоритетным направлением научных исследований, чтобы определить, влияет ли в определенной степени адаптация и выносливость женского организма на развитие менопаузы и климактерического синдрома.

Материалы и методы исследования.

Работа состояла из трех этапов на первом этапе методом сплошной выборки среди 260 женщин в менопаузе было проведено обследование с целью установления наличия климактерического синдрома (КС).

По итогам осуществленного анкетирования и диагностики были сформированы 2 группы лиц женского пола: главная группа составили 226 женщин (86,9%) с клиническими проявлениями КС, группу сравнения составили 34 женщины, не предъявлявших жалоб и без симптоматики КС.

На втором этапе работы проведено проспективное клинко-лабораторное обследование 128 женщин, с включением рентгенологического денситометрического обследования и определения концентрации 25(ОН)D в сыворотке крови.

На следующем этапе исследования, с учетом поставленных задач и определенной цели, прошли обследование 128 пациенток в менопаузальном периоде, у которых была естественная менопауза и наблюдались нейровегетативные, обменно-эндокринные и психоэмоциональные проявления климакса, имеющие не менее 35 баллов согласно оценке методом Менопаузального Индекса (ММИ), и которые не имели противопоказаний к менопаузальной гормональной терапии (МГТ).

На последующем этапе был проведен индивидуальный анализ результатов лечебного

применения МГТ с назначением витамина D и без него среди 95 пациенток, у которых уровень витамина D составлял менее 29 нг/мл.

Все исследуемые были гомогенны по базовым клиническим характеристикам. Во время второго этапа исследования были образованы две наблюдательные группы.

Первая группа состояла из 48 исследуемых концентрация витамина D которых составлял <29нг/мл, данная группа лиц на протяжении дальнейшего времени принимали в качестве МГТ - 17(3-эстрадиол 1мг и дидрогестерон 5мг без перерывов и витамин D3-колекальциферол.

Вторая группа состояла из 47 исследуемых концентрация витамина D которых составлял <29нг/мл, данная группа лиц на протяжении дальнейшего времени принимали исключительно 1мг 17р-эстрадиола и 5мг дидрогестерона без пауз и приема витамина D.

Представительницы первой группы каждый день принимали колекальциферол по 5 тыс МЕ в сутки первые два месяца, в дальнейшем дозировка составила по 2тыс. МЕ каждый день на протяжении всего периода курирования под действием применения МГТ.

Представительницы обеих групп прошли сравнение по возрастным группам (53,12±0,27 года), продолжительности менопаузы (51,21±0,23 лет). Расхождения в оптимизации менструации у обследованных лиц не прослеживалось. Репродуктивная деятельность была оптимальна у 126 ил 128 женщин, что составило 98,4%.

Для диагностики были использованы клинко-анамнестические методы, включающие анализ жалоб, изучение медицинской истории, оценку репродуктивной функции, проведение общего и гинекологического осмотра, измерение индекса массы тела, определение окружности талии и бедер, а также осмотр и пальпацию молочных желез.

Лабораторные методы исследования. Для измерения уровня ФСГ, ЛГ, ТТГ, ДГЭА-С, пролактина, эстрадиола, общего тестостерона и ПГ были применены радиоиммунологические мероприятия при использовании базовых наборов IMMUNOTECH (Чехия).

Метод двухэнергетической рентгеновской денситометрии (ДРД) поясничного отдела позвоночника, проксимальных отделов бедренных костей проводили с помощью аппарата Stratos (Франция).

Нормальными показателями МПК считаются показатели Z-критерия от

+2,5 до -1 стандартных отклонений от пиковой костной массы; Остеопения - показатели Z-критерия от -1 до -2,5 стандартных отклонений; Остеопороз - показатели Z-критерия -2,5 стандартных отклонений и ниже; тяжёлый остеопороз - показатели Z-критерия -2,5 стандартных отклонений и ниже с наличием в анамнезе одного и более переломов.

Характеристика изучаемых групп женщин в менопаузе

Показатель	Основная группа (n=226)	Группа сравнения (n=34)	P
Средний возраст, лет	53,2±1,6	51,3±1,8	<0,05
Длительность менопаузы, лет	2,6±0,5	1,9±0,3	<0,05
Возраст менопаузы, лет	49,4±2,3	51,5±3,1	<0,05
Масса тела, кг	72,3±3,5	68,2±3,6	>0,05
Рост, см	161,2±5,8	162,3±4,5	>0,05
ИМТ, кг/м ²	27,8±2,6	25,6±1,9	<0,05
ОТ, см	88,1±1,8	81,3±2,1	<0,05
ОБ, см	106,2±3,9	102,8±3,2	<0,05
ОТ/ОБ	0,83±0,5	0,79±0,4	<0,01

Ожирение отмечалось в 25% в период постменопаузы у лиц в возрасте свыше 45 лет, в то время как в период с 49 по 55 лет ожирение отмечалось в 50% случаев, в 20% случаях было выявлено

в период поздней менопаузы, что говорит о развитии обменного менопаузального синдрома.

Частота выявления избыточной массы тела в зависимости от возраста развития менопаузы у женщин

Эффективность лечения была оценена с помощью анализа частоты и длительности купирования клинических симптомов КС у женщин в менопаузе, оценку которых проводили по шкале ММИ.

идентичны (47,4±1,5 против 47,9±1,7 балла; P>0,05), что говорит о репрезентативности групп по выраженности клинических проявлений КС по шкале ММИ и соответствовали средней степени тяжести.

В результате анализа исходных показателей ММИ в обеих группах нами установлено, что средние баллы были практически

Выводы

1. Базируясь на вышеизложенной главе, можно заключить, что каскад клинической симптоматики, которая выражается как КС, у лиц в период менопаузы основан на выраженном уменьшении качества жизни, и приводит к высокой вероятности развития ожирения либо избыточной массы тела, что в свою очередь приводит к повышению частоты развития ССЗ, патологий обменных процессов, НУТ, ОА, а также болевых проявления в нижних отделах спины и развитием ЖКБ. Встречаемость и отягощенность нарушений урогенитальной сферы имеют вариацию в зависимости от возрастной группы в начале менопаузы, сила недостаточности эстрогенов и перемен обменного процесса на фоне возраста урогенитальных путей. При проведении корреляционного анализа нами установлено, что отклонения урогенитальной сферы также отягощаются в продолжительность периода постменопаузы ($r=0,612$; $p<0,01$).

2. У большинства пациенток в менопаузе средний уровень содержания в сыворотке крови составляет $25,2\pm 0,31$ нг/мл, что говорит о недостаточности данного витамина. Так нормальные показатели содержания витамина Д фиксировались в 25,8% случаев, недостаточность – в 44,5% случаях, а дефицит в 29,7% случаях. При анализе кросскорреляционного анализа нами установлена обратная сильная связь ($r=-0,874$; $P<0,01$), так чем ниже уровень витамина Д, тем выше были по шкале ММИ. Установлено влияние уровня витамина Д на показатели ПТГ уровень которого обратно пропорционально повышается в зависимости от снижения витамина Д у женщин с КС в менопаузе.

3. Было установлено, что значения кальция и фосфора, глюкозы и HbA1c при оптимальных значениях витамина Д имеет статистически значимые ($p<0,05$) расхождения у лиц в период менопаузы с наличием дефицита данного витамина, что говорит о отягощении данных состояний на фоне малых значений концентрации витамина Д. Особенно хочется выделить влияние уровня витамина Д на показатели ПТГ уровень которого обратно пропорционально повышается в зависимости от снижения витамина Д у женщин с КС в менопаузе. Исходные показатели индекса вагинального здоровья Бохмана показывают, что у женщин с нормативными показателями витамина Д в большинстве случаев регистрировалось нормальное состояние эпителия влагалища, тогда как в группе с недостаточностью и дефицитом превалировали незначительные атрофические изменения

слизистой влагалища и вульвы. В зависимости от уровня содержания витамина Д нами установлено, что чем ниже показатели, тем выше показатели толщины эндометрия, хотя и не превышают нормативных значений.

4. У женщин в возрасте 45-50 лет в 45,9% случаях встречалась незначительная остеопения или остеопороз по данным денситометрии, тогда как в возрасте 51-55 лет частота остеопароза достигала 61,2%, а остеопения – 25,3%, в 56-60 лет этот процент достигал 64,5% и 36,7% соответственно. Следует сделать акцент на том, что клиническая симптоматика остеопороза в период первых 2-5 лет с момента начала постменопаузы может иметь скрытое течение, также в данный период отмечается наиболее интенсивная потеря плотности костных структур. 50% исследованных лиц с наличием остеопения и 33,3% исследованных с наличием остеопороза подвергались переломам костных структур. С увеличением снижения витамина Д увеличивается 10-летний риск остеопоретических переломов переломов по FRAX. Установлены достоверные связи нарушения МПКТ с возрастом, приемом ГКС, длительностью менопаузы. При интерпритации полученных денситометрических данных нами было установлено, что у женщин в менопаузе с КС на фоне нормального содержания витамина Д нормальные уровни МПКК встречались в 36,4% случаях, остеопения – в 24,2%, а остеопороз в 55,5% случаях. Снижение витамина Д приводит к достоверному повышению частоты встречаемости остеопения и остеопороза.

5. Статистически достоверное повышение вероятности формирования остеопороза отмечалось в силу раннего дебюта периода менопаузы, и поздним началом первого менструального цикла, также с уменьшением физической активности. При наличии МКБ в 11% случаев отмечается наличие остеопения, в то время как в 66% случаев отмечается развитие остеопороза. Лица с хроническим бронхитом в 20% случаев подвергались остеопения, в то время как при наличии сниженной функции щитовидной железы остеопения составляла 16%, а остеопороз в 66% случаев. Малые концентрации витамина Д были выявлены у лиц с нормальными показателями УЗ-денситометрии, но с выраженными постоянными миалгиями, или болевых ощущениях в пояснице, а также сокращения роста, что является маркером для диагностики остеопения, ОП, и сочетанных с ними болезней урогенитальной системы.

Использованная литература:

1. Wimalawansa S.J. Non-musculoskeletal benefits of vitamin D S.J. Wimalawansa // The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. - 2018. Vol. 175. P. 60-81.
2. Wimalawansa, S.J. Associations of vitamin D with insulin resistance, obesity, type 2 diabetes, and metabolic syndrome / S.J. Wimalawansa // The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. - 2018. Vol. 175. - P. 177-189.
3. Wimalawansa, S.J. Vitamin D and cardiovascular diseases: Causality / S.J. Wimalawansa // Journal of Steroid Biochemistry & Molecular Biology. - 2018. - Vol. 175. P. 29-43.
4. Wintermeyer, E. / Crucial Role of Vitamin D in the Musculoskeletal System Nutrients. / E. Wintermeyer, C. Ihle, S. Ehnert [et al.] // 2016. - Vol. 8, № 6. - P. 319.]
5. Reichrath, J. Targeting the vitamin D endocrine system (VDES) for the management of inflammatory and malignant skin diseases: an historical view and outlook. / J. Reichrath, C.C. Zouboulis, T. Vogt [et al.] // Rev Endocr Metab Disord. 1. 2016. Vol. 17. - P. 405-17.
6. Navinder, K. Vitamin D binding protein and 25-hydroxyvitamin D levels: emerging clinical applications / N.K. Jassil, A. Sharma, D. Bikle. [et al.] // Endocrine Practice. 2017. Vol. 23, № 5. P. 605-613.
7. Pestrikova T.Yu., YAchinskaya T.V. Klinicheskaya effektivnost' kompleksnogo pod% hoda k diagnostike i lecheniyu klimakteri% cheskogo sindroma na fone gipovitaminoza D. Consilium Medicum 2018; 20 (6): 22-25.
8. Pfeifer M., Begerow B., Minne H.W. Vitamin D and muscle function // Osteoporos. Int. 2022. Vol. 13. № 3. P. 187-194.
9. Heaney R.P., Davies K.M., Chen T.C. Human serum 25- hydroxycholecalciferol response to extended oral dosing with cholecalciferol // Am J. Clin. Nutr. 2023. Vol. 77, № 1. – P. 204-210.
10. Ghai, B. Vitamin D Supplementation in Patients with Chronic Low Back Pain: An Open Label, Single Arm Clinical Trial. / B. Ghai, D. Bansal, R. Kanukula [et al.] // Pain Physician. 2017. Vol. 20, № 1. P. E99-E105.
11. Burger, H. G., Dudley, E. C., Cui, J., Dennerstein, L., Hopper, J. L. (2020). A prospective longitudinal study of serum testosterone dehydroepiandrosterone sulfate and sex hormone binding globulin levels through the menopause transition. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 85, 1088-1095.
12. Bischoff-Ferrari H.A., Willett W.C., Wong J.B. et al. Prevention of nonvertebral fractures with oral vitamin D and dose dependency: a meta-analysis of randomized controlled trials // Arch. Intern. Med. 2019. Vol. 169. №6. P. 551- 561.
13. Allison, M., & Manson, J. (2016). Observational studies and clinical trials of menopausal hormone therapy: Can they both be right? Menopause 13(1), 1-3.

14. Allison, M., & Manson, J. (2016). Observational studies and clinical trials of menopausal hormone therapy: Can they both be right? *Menopause* 13(1), 1-3. Юренева С В, Ермакова Е И; Павлович С В и соавт. Ведение женщин с менопаузальными расстройствами. Учебное пособие. Геотар-Медиа. 2016. 23-26.
15. Юренева С.В. «Менопауза и климактерическое состояние у женщины,» *Акушерство и гинекология.*, vol. 7, pp. 17-21, 2018.
16. Юренева С.В., Ермакова Е.И. Оценка эффективности альтернативных методов лечения менопаузальных симптомов у женщин в постменопаузе.// *Гинекология.* 2017; 1: 21-26.
17. Григорян, О. Р. Состояние углеводного обмена у женщин в период менопаузы / О. Р. Григорян, Е. Н. Андреева // *Сахарный диабет.* - 2019. - № 4. - С. 15-20.
18. Балан В.Е., Сметник В.П., Анкирская А.С. и соавт Урогенитальные расстройства в климактерии. В кн. «Медицина климактерия» под ред. Сметник В.П. ООО «Издательство Литера» 2016; С. 217-90.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000